

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

PPGE– Programa de Pós-graduação
Stricto-Sensu em Ciências da Educação-
Programa Brasil- CIA / UNADES

EIXO TEMÁTICO: Formação de Professores

PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABÁ (ANTIGO PRESÍDIO DO CARUMBÉ)¹

DOI - 10.5281/zenodo.8233733

RAMOS, Rowayne Soares²
MOURA, Dayvison Bandeira de³

RESUMO

Este artigo possui a finalidade em divulgar uma pesquisa de mestrado concluída pelo Programa de Pós-graduação em Educação-PPGE da Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT. Pesquisa essa desenvolvida na linha de estudos sobre: Culturas Escolares e Linguagens. O objetivo foi observar e analisar como se dá o processo de alfabetização e de letramento dos jovens/alunos em cumprimento de regime de privação de liberdade no Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT (Presídio do Carumbé) e ver qual a concepção de educação dos envolvidos no processo. A problemática de pesquisa fica em torno das concepções de educação e práticas de alfabetização e letramento que os alunos da EJA do 1º segmento em regime de privação de liberdade possuem acesso e, se, este acesso contribui para sua inclusão social desses alunos. A metodologia utilizada nesta pesquisa se pautou na abordagem qualitativa tomando como base as práticas de leitura que os alfabetizadores que atuam no presídio utilizam em sala de aula. Os sujeitos desta pesquisa que entrevistamos e observamos quatorze alunos; um ex-aluno/preso, hoje

¹ Artigo apresentado em resultado da participação de comunicação oral, artigo adaptado da dissertação de mestrado intitulada: Educação de Jovens e Adultos no contexto do Centro de Ressocialização em Cuiabá/MT: Práticas de leitura, escrita e letramento. Apresentação oral realizada no dia 18 de janeiro às 10:15, inerente à programação do II *Seminário Brasil y Paraguay de Investigación Educativa* que ocorreu nos dias 16, 17 e 18, com atividades atreladas aos eixos temáticos na sede da Universidad del Sol UNADES, em *Asunción*, capital do *Paraguay*.

² Autor: Doutorando em ciências da educação pela Universidad del Sol-UNADES, *Asunción/PY*; Mestre em educação pelo PPGE/UFMT; Esp. em Linguística e metodologia da língua materna pelo Instituto Cuiabano de Educação-ICE; Esp. em Gestão Pública pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin-FTDE e Graduado em Letras (hab. port./esp. e respectivas literaturas) pelo Centro Universitário de Várzea Grande-UNIVAG. E-mail: rowayne.sucesso@gmail.com. Curriculum lattes: <http://lattes.cnpq.br/4093641429376550>

³ Orientador: Doutor em ciências de educação pela Universidad Americana, em *Asunción/PY*; Mestre em ciências da educação pela Universidad Americana, *Asunción/PY*; Esp. em Educação, Pobreza e Desigualdade Social UFPE; Esp. em Educação de Jovens e Adultos PROEJA IFPE e Graduado em Letras Venúculas UFPE. E-mail: analistadodiscurso.bandeira.pe@gmail.com. Curriculum lattes: <http://lattes.cnpq.br/0662218330901650>

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

professor/alfabetizador e dois professores. Buscamos dialogar com teóricos que discorrem sobre a pesquisa qualitativa como: Fazenda (1991), Ludke e André (1986), e os autores Bogdan e Bilken (1994). As observações e relatos dos sujeitos entrevistados nos indicam que o espaço escolar na unidade penal necessita de uma intervenção pedagógica mais atuante, mas existem práticas de alfabetização e de letramento em espaços como a biblioteca existente na unidade e muito utilizado pelos alunos. Concluindo, percebemos que o professor deve valorar as práticas sociais da leitura e da escrita que estão no entorno dos sujeitos privados de liberdade que são inúmeras; a linguagem jurídica, as questões que envolvem os direitos humanos e as políticas sociais existentes e que o sujeito em privação de liberdade não possui o devido conhecimento.

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos em prisões; Leitura e Escrita; Professores e Diálogos.

INTRODUÇÃO

No mundo contemporâneo a exigência para a integração do homem em uma sociedade grafocêntrica é a de ser letrado. Porém, essa exigência não se limita à capacidade de ler e escrever, de ser alfabetizado, mas a de ser capaz de fazer uso autônomo dessas habilidades nas diversas práticas sociais. No trabalho, nos bancos, hospitais, lojas comerciais, instituições públicas (penitenciárias e outras da execução penal) e, mesmo em casa, as atividades passaram, necessariamente, a ser mediadas por instrumentos eletrônicos, exigindo assim, uma forma de relacionamento com a leitura e a escrita para atender a essas novas exigências na sociedade, que são colocadas com o crescente desenvolvimento e utilização das tecnologias modernas em todos os setores da sociedade.

Sabemos que os jovens e adultos encontram muita dificuldade de exercer a leitura e a escrita em sua primeira fase escolar, bem como em uma unidade escolar que funciona em uma instituição de execução penal (presídio). Nessa fase, deparamo-nos com jovens e adultos que se encontram fora de sala de aula há vários anos e que retomaram seus estudos somente após estar em uma prisão e ainda, com mais incidência, alunos que nunca frequentaram uma sala de aula. Porém, diante das necessidades do mundo moderno, a

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

escola precisa dar respostas a esses alunos, que embora estejam privados de liberdade, mas não do direito à educação, em oferecer-lhes práticas de leitura e escrita, que os preparem para essas exigências da sociedade.

Na última década a Educação de Jovens e Adultos tem sido alvo de reflexões para muitos pesquisadores, o que tem proporcionado aos educadores que trabalham nessa área reavaliarem suas práticas. Entretanto, ainda perduram dificuldades por parte dos educadores em relação à questão de como trabalhar com sucesso a leitura e a escrita. Foram baseadas nisto e na experiência como educador no contexto penitenciário há mais de 15 anos e trabalhando com a Educação de Jovens e Adultos em prisões, no município de Cuiabá/MT, que procuramos desenvolver esta pesquisa abordando as concepções de alfabetização e letramento: a leitura como prática social na Educação de Jovens e Adultos em regime de privação de liberdade.

Pesquisas a respeito dos processos de aprendizagem da leitura e da escrita vêm comprovando que a estratégia necessária para um indivíduo se alfabetizar não é a memorização, mas a reflexão sobre leitura e escrita. Essa constatação pôs a prova uma antiga crença, na qual a escola apoiava suas práticas de ensino, e desencadeou uma revolução conceitual, uma mudança de paradigma. E o letramento surge, segundo Magda Soares (2003) com a concepção “Não basta saber ler e escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e escrever, saber responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente.”

E nós professores precisamos estar atentos para estas mudanças, no intuito de facilitar o processo de ensino aprendizagem. Qual o estudante inicial que não se sente coagido ao ser solicitado que se expresse através da escrita ou da leitura? Nós professores presenciamos constantemente, durante nosso trabalho em sala de aula, os argumentos dos alunos dizendo que não sabem ler nem escrever. Ao ouvir essas mensagens negativas, percebemos que tal situação para ser resolvida depende muito de nosso esforço, de buscar estratégias que atendam essas necessidades dos alunos, assumindo um papel de mediador do conhecimento. É nesse sentido que pretendemos identificar as estratégias utilizadas

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

pelos professores para trabalhar a leitura, identificar como os alunos fazem uso social da leitura e quais as suas preferências em relação à leitura. Assim, pretendemos deixar uma contribuição para uma reflexão e um repensar do educador de jovens e adultos em prisões, sobre a sua prática pedagógica, no sentido de auxiliá-lo na formação de cidadãos participativos em sua sociedade.

A metodologia utilizada para a realização do presente estudo foi a aplicação de questionário com questões abertas e fechadas entre professor e alunos/presos, de uma sala de aula do 1º segmento da EJA, da Escola Municipal de Educação Básica “Jescelino Reiners” e da Escola Estadual “Nova Chance”, que funcionam como salas anexas dentro do antigo Presídio do Carumbé em Cuiabá/MT, Além da observação de sala de aula, a fim de obter os dados descritivos relacionados à temática. A pesquisa se caracteriza como um estudo de caso e de análise qualitativa.

Alfabetização e Letramento

Alfabetização e letramento são processos interligados/indissociáveis, porém separados enquanto abrangência e natureza, ou seja, caminham lado a lado, embora guardando diferenças entre si. O letramento é “continuum”. A alfabetização, além de ser um processo que leva ao aprendizado das habilidades da leitura, contribui para a liberação do homem e de seu pleno desenvolvimento. O letramento é mais do que alfabetizar, é ensinar a ler e a escrever dentro de um contexto em que a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno.

Soares (2003) chama a atenção para a possibilidade de uma pessoa ser alfabetizada e não ser letrada. No Brasil encontramos pessoas que sabem ler e escrever, mas não praticam essa habilidade e alguns não sabem sequer preencher um requerimento. Como ocorre no contexto penitenciário com os detentos quando chegam a Unidade prisional, que ao serem abordados por um servidor administrativo do cartório, onde realiza toda a sua investigação de dados de leitura corporal do sujeito/preso e quando lhe

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

pergunta se sabe ler e escrever. A resposta de imediato é sempre que, sim, mas quando vão para a sala de aula a triste e excludente realidade é outra. São consideradas pessoas que são alfabetizadas e não são letradas. Porém, há aqueles que sabem como deveria ser aplicada a escrita, mas não são alfabetizados. Como se pode ver no filme Central do Brasil, alguns personagens conheciam a carta, mas não sabiam escrevê-la por não dominar o sistema da escrita. Como observamos no contexto da sala de aula no presídio, em que alunos/presos que dominam um pouco mais a escrita e sabem ler, possuem uma relação social de maior importância naquele contexto por escrever para muitos que lá estão os bilhetes (chamados de *bereus*), petições para a Vara da Execução Penal, cartas aos familiares e outros comunicados de comercialização dentro do presídio como mostra neste, uma cópia de texto do jornal que circula entre eles por nome “A Grade”.

Segundo Kleimam (1998), no ambiente de família letrada as práticas e usos da escrita são fato cotidiano, corriqueiro, inseparável de outros fatores e fazeres: a leitura do jornal como parte integrante do café da manhã; a redação de um bilhete ou a consulta a uma agenda como suportes da memória. O uso do texto escrito, nesse ambiente letrado, como fonte de informações permite que, antes de conhecer a forma da escrita, a criança conheça seu sentido e sua função. Para essa criança o processo de letramento se inicia no lar, contribuindo para o sucesso escolar, diferentemente de um ambiente onde a leitura e a escrita não estão tão presentes.

Assim, a entrada da pessoa no mundo da escrita se dá pela aprendizagem de toda a complexa tecnologia envolvida no aprendizado do ato de ler e escrever. Além disso, o aluno precisa saber fazer uso e envolver-se nas atividades de leitura e escrita. Ou seja, para entrar no universo do letramento, ele precisa apropriar-se do hábito de buscar jornal para ler, de frequentar bancas de revistas, livrarias, bibliotecas e com esse convívio efetivo com a leitura e, assim, apropriar-se do sistema de escrita.

Concepções de leitura e práticas para o ensino

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Nas últimas décadas, tomando como referência a partir de 1980, estudiosos de vários campos como a Lingüística, Psicolingüística, Sociolingüística, Análise do Discurso, entre outros, têm se detido em estudos sobre a leitura, apontando para o embate de concepções sobre o que é ler e sobre suas implicações para o ensino da leitura e atribuição de significados em relação às formas de aprendizagem do leitor em uma sociedade de cultura letrada, bombardeada pelos mais diversos tipos de informações.

Do ponto de vista do ensino aprendizagem, até então, a concepção de leitura se baseava nas abordagens tradicionais também chamadas de estruturalistas, as quais viam o ato de escrever como uma transcrição de fonemas; e o ato de ler como um processo instantâneo de decodificação dos fonemas, dos símbolos gráficos. O leitor se apresenta como um receptor de informações, limitado ao uso das regras gramaticais e ao uso do vocabulário.

Ao texto era dado um sentido, pronto e acabado, cabendo ao leitor apenas recuperá-lo de maneira linear e cumulativa, palavra por palavra. O autor era dono do sentido de seu próprio texto, o leitor apenas assimilava as ideias e as difundia e o professor/a fazia com que os alunos atingissem de “maneira correta” o sentido.

Porém, uma maior necessidade de acesso às informações através do texto vem proporcionar questionamentos da concepção de aprendizagem da leitura, amparada no modelo de codificação e decodificação, apontando para a necessidade de se formar leitores mais críticos. E os mecanismos adotados na escola para o ensino da leitura já se revelam insuficientes diante da multiplicidade de situações que surgiam com a exigência do uso da leitura social.

Diante desse contexto, conforme Barbosa (1994), no intuito de responder aos questionamentos que se evidenciavam, é a psicolingüística que vem apontar alternativas, estabelecendo novos parâmetros para um modelo de leitura que desloca o problema da análise da língua que se lê para uma análise do ato de ler. Dessa forma, a língua enquanto

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

objeto de descrição e análise passa a ceder espaço para as investigações de interação entre o leitor e o texto. Assim, para responder o que é leitura, a Psicolinguística:

Vai focalizar o comportamento do leitor no ato de ler (o que faz o leitor quando lê), centrando suas contribuições na descrição e análise da natureza desse comportamento; na análise dos dispositivos e estratégias colocadas em ação pelo leitor para atribuir significado ao texto escrito; na descrição do funcionamento da língua escrita, enquanto objeto de uso (para ler) (BARBOSA, 1994, p. 89).

Kato (1997) defende essa visão interacionista por compreender que a leitura se processa na interação texto-leitor e num conceito mais novo, autor-texto-leitor. Entende a leitura como um lugar em que o leitor pode relacionar-se com o texto de forma dialética, buscando, assim, recuperar os seus sentidos, visto ser ele, leitor ativo, o ponto de partida para esta tarefa de ler, reproduzindo o texto do outro e criando o seu próprio, sua experiência artística e real.

A autora chama atenção para a prática de grande número de escolas que desenvolve uma excessiva preocupação em trabalhar a escrita e a pouca atenção dada para o desenvolvimento da leitura, achando que, se ensinar o aluno a escrever, ele aprenderá automaticamente a ler.

Na década de 1960, Paulo Freire foi o primeiro a denunciar as práticas do ensino alienantes da “educação bancária” (aquela em que, nos alunos, professores depositam conhecimentos, ou destes os sacam), inaugurando uma concepção libertadora de aprendizagem, marcada pela consciência e pela possibilidade de transformar o mundo. Nesta concepção, alfabetizar é garantir o direito de voz e ampliar os recursos de reflexão, razões pelas quais o ensino da escrita não se encerra no desenho da palavra, mas no seu significado,

[...] a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. [...] De alguma maneira, porém podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente. (FREIRE, 1983, p. 22)

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

O que significa tal postura na prática pedagógica? Significa superar o ensino da escrita como código e promovê-lo à condição de diálogo, assumindo o seu caráter político. Para isso, o mestre Paulo Freire propunha, em vez de aulas, “Círculos de Cultura”, encontros centrados na compreensão da realidade e no processo de politização. Em um contexto interlocutivo, o ensino partia de palavras geradoras colhidos no mundo dos alfabetizandos (por exemplo, “tijolo” para alunos que trabalhavam na construção civil), e evoluía na forma de verdadeiros temas geradores em prol da reflexão e da conscientização. A descoberta da escrita e o avanço capaz de torná-la algo do próprio sujeito estavam atrelados ao processo de formação do espírito crítico.

[...] sempre vi a alfabetização de adultos como um ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo, como um ato criador. Para mim seria impossível engajar-me num trabalho de memorização mecânica dos ba-be-bi-bo-bu, dos la-le-li-lo-lu. Daí que também não pudese reduzir a alfabetização ao ensaio puro da palavra, das sílabas ou das letras (FREIRE, 1983, p.21).

Essas palavras apontam para Freire uma pedagogia voltada para o mundo e porque não dizer para a prática social desse mundo (o letramento).

São nas práticas sociais que a linguagem ganha sentido, assume valores e é reconhecida, o que põe em evidência as estruturas de poder da sociedade. Assim, o letramento traz consigo uma natureza ideológica que merece ser considerada tanto na esfera social como nas práticas escolares.

Assim ler um texto significa ler o próprio contexto em que se insere o leitor, ou seja, seu significado relaciona-se com sua própria história ou conhecimento de mundo. Nessa perspectiva, insere-se o pensamento de Freire (1987) para quem a leitura da palavra proporciona condições para ler o mundo, construir sentidos. Aprendemos a ler a realidade que nos cerca em nosso cotidiano social desde que nascemos.

Porém, essa leitura reflexiva só será adquirida por meio de leituras significativas que atendam às necessidades reais do leitor e se contextualize nas práticas sociais, ampliando-se, desta forma, as possibilidades de comunicação, de acesso ao conhecimento

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

e de descoberta do prazer de ler. E a escola é a instituição responsável em manter em seu currículo mecanismos para que se façam o uso das funções sociais da leitura.

Na concepção das teorias sócio-políticas, a leitura é vista como instrumento de conquista de poder, especialmente, numa sociedade capitalista, dividida em classes tão antagônicas quanto à brasileira. Da mesma forma que a leitura implica em dominação, pode também ser um ato libertador, para que isto aconteça é necessário que a escola trabalhe a leitura de forma que desenvolva a consciência dos leitores para se tornar uma atividade provocadora, crítica, tomando consciência dos fatos que interferem na sua existência como ser social e político.

Nesse sentido, enquanto sujeito, ou seja, ao mesmo tempo receptor/interlocutor do texto, o leitor seria levado a tomar partido, agir criticamente diante do texto e esse movimento estaria dialeticamente relacionado com a forma de o indivíduo se situar no mundo. Por isso Paulo Freire (1987, p. 22) enfatiza que “a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, transformá-lo através de nossa prática consciente”.

A leitura ou a prática da leitura nesse sentido apresentado pelo autor seria a base de seu projeto pedagógico. Trata-se de um projeto que pressupõe um objetivo específico: a emancipação do leitor através da conscientização do sistema onde se insere (no caso específico, o sistema penitenciário). Nesse sentido, o educador deve sempre assumir sua opção política e fazê-lo não só em termos de discurso, mas como prática, para que os educandos/presos possam conscientemente, posicionar-se.

Toda a concepção de educação e, conseqüentemente, de leitura do autor baseiam-se nessa premissa que é, prioritariamente, uma premissa política, que tem forte compromisso ético com a justiça social e a liberdade. Portanto, a prática da leitura, amparada em sua natureza eminentemente política, realiza uma função de libertar o homem de sua alienação e, a partir desse processo, promover a mudança social, num movimento que relaciona leitura e ideologia.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

2.1 Os fundamentos metodológicos

De acordo com a natureza da investigação nesta pesquisa, os procedimentos adequados foram embasados na abordagem qualitativa, por se tratar de investigação no ambiente escolar prisional, porém em salas de aulas de alfabetização (1º segmento da Educação de Jovens e Adultos) que funcionam em um contexto prisional. Salas de aulas essas que estão subordinadas à Escola Estadual Nova Chance (SEDUC/MT) e EMEB Jescelino Reiners (SME/CUIABÁ-MT).

É preciso compreender que a construção do conhecimento é um processo histórico, individual e coletivo a um só tempo, e, ao derivar da práxis humana, não é linear nem neutro como desejava a ciência positivista. Dessa forma, toda pesquisa abriga uma intenção: elaborar conhecimentos que proporcionem compreensão e transformação da realidade; por ser uma atividade, está posta em determinado contexto histórico-sociológico, ligada a valores, ideologias e conceitos de indivíduo e de mundo.

A pesquisa qualitativa vem sendo adotada em escala cada vez maior como estratégia para a compreensão dos problemas educacionais. Revela muitos aspectos macroestruturais da educação, assim como aspectos microestruturais relevantes para quem a vive no dia a dia, aspectos que, por longo tempo, ficaram na sombra.

Por considerar que a pesquisa qualitativa é a que mais se amolda a este estudo, fundamentamo-nos em alguns teóricos, como Bogdan e Biklen (1994), Fazenda (1991), Ludke e André (1986).

2.2 O problema de pesquisa e outros questionamentos

Este trabalho parte de uma análise de relatos de histórias de vida e, conseqüente escolaridade, narrados pelos sujeitos privados de liberdade de uma instituição governamental do sistema penitenciário no Estado de Mato Grosso (Centro de Ressocialização de Cuiabá-CRC), antigo presídio do Carumbé. Foram analisadas as

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

práticas pedagógicas referentes a leitura e a escrita e o discurso dos professores. Neste sentido, foi proposto como problema da pesquisa a seguinte questão:

- Como se dá o processo de alfabetização e letramento em sala de aula do 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos, no contexto do Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT?

2.3 Objetivo geral

- Analisar e descrever como se dá o processo de alfabetização e letramento dos sujeitos privados de liberdade do Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT.

2.3.1 Objetivos específicos

- Descrever as práticas de ensino da leitura e da escrita, e demais linguagens trabalhadas na alfabetização, existentes no contexto da sala de aula que conduzam a desenvolver o letramento;
- Descrever que concepções e práticas educativas permeiam este contexto com relação aos professores, agentes penitenciários e gestores;
- Verificar o que dizem os processos penais dos sujeitos envolvidos na pesquisa;
- Observar se a metodologia aplicada pelos professores no processo de alfabetização contribui para o desenvolvimento do letramento dos alunos;
- Observar os gêneros do discurso trabalhados em sala de aula, se são condizentes com as práticas sociais de leitura e escrita.

2.4 Os sujeitos da pesquisa

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Os sujeitos desta pesquisa são catorze alunos em regime de situação de restrição de liberdade, pertencentes a três classes de alfabetização do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, do Ministério da Educação, e salas de aula da EJA do 1º segmento. Também foi entrevistado um ex-aluno do sistema, hoje professor-alfabetizador, que já não cumpre o regime de privação de liberdade, tendo sido aluno das salas de alfabetização no contexto penitenciário. Igualmente, dois professores-alfabetizadores, dois operadores de segurança da unidade, uma psicóloga, uma assistente social e a coordenadora da Escola Estadual Nova Chance. Compôs o grupo uma professora aposentada que iniciou a gestão de educação em prisões na SEDUC-MT, secundada por gestores do programa Por um Brasil Alfabetizado. O quadro a seguir evidencia o perfil dos envolvidos com a alfabetização no centro de ressocialização:

Quadro 1 – Perfil dos alfabetizadores

Alfabetizadores	Idade	Graduação	Especialização	Tempo de atuação no magistério em prisões
Prof. ARC	40	Contabilidade e letras	em PROEJA e Análise do discurso	11 anos
Prof. MEF	38	Pedagogia	em EJA	3 anos
Prof. JSQ	41	Pedagogia	em EJA	2 anos

O quadro demonstra que: os alfabetizadores com idade de 38 a 41 anos, sendo dois formados no curso de pedagogia e uma no curso de letras, ambos especialistas em Educação de Jovens e Adultos. Entretanto, todos os três professores, iniciaram o atuação do magistério no contexto prisional. Sendo uma com maior tempo de experiência em sala de aula, totalizando onze anos e os demais com dois e três anos de experiência cada, com alfabetização de jovens e adultos em prisões. Estes dois quadros patenteiam o perfil dos alunos detentos do Centro de Ressocialização:

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Quadro 2 – Relativo à tipologia do crime e tempo da pena

Nome/Idade	Tipologia do crime	Tempo da pena
CSC 23	Art. 59 (assalto seguido de morte)	22 anos
DAP 24	Art. 157 (assalto à mão armada)	7 anos e 5 meses
EMS 40	Art. 121, 288, 157, 155, 59, 33, 10 (homicídio, formação de quadrilha, assalto à mão armada, latrocínio, tráfico e porte ilegal de arma)	140 anos
EFS 43	Art. 155, 288, 304 e 318 (furto, formação de quadrilha, falsificação de documentos e facilitação de contrabando)	18 anos
ACA 24	Art. 33 e 155 (tráfico e furto)	7 anos
DCC 35	Art. 33 (tráfico)	4 anos
ML 44	Art. 218 (exploração sexual de menor)	6 anos e 1 mês
NLS 31	Art. 158 (extorsão)	4 anos e 3 meses
RS 34	Art. 213 (estupro)	16 anos
RC 49	Art. 121 e 155 (homicídio e vários furtos)	33 anos e 4 meses
RFS 24	Art. 157 (assalto à mão armada) e 121 (tentativa de homicídio)	16 anos
RAF 35	Art. 33 (tráfico)	8 anos e 10 meses
ALF 38	Art. 155, 157, 288, 10 (furto, assalto à mão armada, formação de quadrilha e porte ilegal de armas)	24 anos
SSF 44	Art. 121 (tentativa de homicídio)	9 anos e 9 meses

Fonte: Setor de administração penal do Centro Ressocialização de Cuiabá.

O quadro acima retrata a situação dos alunos/presos, revelando que: no que tange

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

ao grupo dos catorze sujeitos analisados nesta pesquisa. Constatamos que em seus processos penais o maior índice de condenação pelo código penal brasileiro segue a sequência – cinco sujeitos condenados pelo art. 155 (furto); quatro sujeitos condenados pelo art. 157 (assalto à mão armada); quatro sujeitos condenados pelo art. 121 (homicídio); quatro sujeitos condenados pelo art. 33 (tráfico); três sujeitos condenados pelo art. 288 (formação de quadrilha); dois sujeitos condenados pelo art. 59 (assalto seguido de morte); um sujeito condenado pelo art. 218 (exploração sexual de menor); um sujeito condenado pelo art. 213 (estupro) e um condenado no art.158 (extorsão) e art. 10 (porte ilegal de armas).

Quadro 4 – Perfil dos gestores, técnicos e agentes

Gestores/ Técnicos	Idade	Órgão Governa Mental	Graduação	Especialização	Tempo de experiênci a no magistério /em prisões
Gest. LRS	53 ^a	SEDUC	Letras	Psicopedagogia	28 e 4
Gest. ERC	38 ^a	SEDUC	Letras	PROEJA	4 e 2
Gest. BML	50 ^a	SEDUC	Pedagogia	Mestre em Educação	16 e 4
Tec. EMA	53 ^a	SEJUDH	Pedagogia	Gestão Penitenciária	18 e 18
Tec. RSC	51 ^a	SEJUDH	Psicóloga	Dependência Química	7 e 5
Ag. NBS	54 ^a	SEJUDH	Cursa Gestão em Segurança	Não possui	20 e 10

O quadro 4 demonstra que as gestoras possuem idade entre 38 a 54 anos. A maioria possui curso de nível superior, sendo duas graduadas em letras, duas em pedagogia, uma em psicologia e outra cursa gestão em segurança. Apenas uma das gestoras não possui especialização na área de atuação, entretanto as demais possuem especialização que contemplam a especificidade da Educação de Jovens e Adultos em prisões. O tempo de experiência de trabalho no contexto por

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

parte das gestoras técnicas é maior se comparado ao tempo de experiência do grupo de gestoras da educação, pois o tempo de serviço entre as técnicas e a agente, somam entre cinco a dezoito anos de serviços prestados.

4.1 Escolaridade na prisão

As atividades de sala de aula com intuito educativo, inseridas no contexto da Educação de Jovens e Adultos em prisões para os homens em privação de liberdade, se comparadas às frentes de trabalho existentes no CRC, estavam ainda tímidas até o dia 30 de junho de 2011. A partir desta data, a educação obteve um incentivo e espaço de maior visibilidade e importância com a sanção da Presidente Dilma que altera⁴ a Lei de Execução Penal aprovada pelo Senado. Em adendo, permite às pessoas em privação de liberdade diminuir sua pena com base nas horas de estudo. De autoria do Senador Cristovam Buarque (PDT-DF), a proposta estabelece que o detento tenha um dia a menos de pena a cada 12 horas de estudo.

No Centro de Ressocialização de Cuiabá, as ações educativas ocorrem desde o ano de 2003, iniciativa do SESI/MEC com o Programa Brasil Alfabetizado - PBA, institucionalizando e constituindo salas de aulas anexas a EMEB Jescelino Reiners a partir do ano de 2005 (ver, em anexo II, cópia da ata de reunião e início das atividades da Educação de Jovens e Adultos em prisões no CRC). Somente em 2008, foi criada a Escola Estadual Nova Chance.

As atividades educacionais na prisão se revestem de significado para os alunos em privação de liberdade muito além do mero significado formal da educação. Vamos acompanhar os relatos dos alunos sobre o cotidiano escolar.

Perguntei aos alunos qual o sentido de eles estudarem na prisão, e qual a importância

⁴ - Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011. Altera a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para dispor sobre a remição de parte do tempo de execução da pena por estudo ou por trabalho. Altera os artigos 126, 127, 128 da Lei 7.210, de 11-6-1984.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

da escolarização neste contexto. Vejamos o que dizem:

É muito importante voltar a estudar, mesmo sendo preso, porque quando a cadeia, ela não foi desenvolvida simplesmente pra te jogar lá dentro como um bicho trancafiado, entendeu, impedido de sonhar, não. Na verdade, o meu ponto de vista... quando eles criaram a cadeia foram para colocar pessoas que eventualmente cometeram erros e que dentro dessa cadeia elas pudessem parar, pensar, refletir no que fizeram e realmente procurar corrigir este erro. Então, nada melhor do que a educação para te fazer refletir na busca de uma mudança em prol de uma transformação daquilo que te prejudicava. Porque sem a escola não tem como eu ser uma pessoa melhor, eu preciso aprender pra poder ensinar, eu preciso aprender pra me transformar, eu preciso aprender pra mim ser outra pessoa, pra ser diferente, pra mim ser reintegrado à sociedade, ainda que lá fora existam as escolas públicas foi necessário a pessoa ser presa pra entender, colocar dentro da cabeça que a única forma de ter uma vida melhor é através dos estudos (CSC).

É importante pra mim pra garantir meu futuro, meu estudo, minha educação, meu aprendizado, aprender a ler e escrever (DAP).

Pra mim conhecer a realidade. Ela muda para você conhecer a realidade. Tinha vontade de conhecer códigos, direito civil, direito do código penal, todas as coisas. Então, você tem ânimo, muda sim o homem. Primeiramente Deus. Aí vem a educação, com certeza. Você vê que a própria Bíblia fala para conhecer os livros. Se encher de sabedoria, ou seja, não que você vá ler um livro que vai te ensinar a roubar, a matar, mas um livro que vai te ensinar a passar daquele mal. Eu sou crente, você acha que eu não tenho que ler livros? Vou ter que ler, vou ter que conhecer (EMS).

Por que abre mais a mente. Tem hora que você tá com a mente conturbada. Tem a escola que você vai nela, você se distrai. Por que ali você já conversa, já entra uma matemática na história, uma contação. Então quer dizer, é mais um aprendizado que você aprende. Eu tenho a oportunidade de aprender mais um pouco, eu vou ali, vou aprender. Cada dia que você tá na sala de aula aqui nesse lugar é mais um aprendizado (EFS).

Na verdade, estudar aqui é uma nova e outra oportunidade que agora eu quero agarrar e ir até ao fim. Eu quero me formar, mesmo sabendo que minha cabeça, às vezes, eu não entendo nada do que a professora fala. Eu acho que é das pancadas na cabeça que meu pai me deu. E eu quero, sim, me formar um dia (ACA).

Olha, a escola aqui pra gente é muito importante, e eu mesmo, em mim mudou assim. Mudou muita coisa. Eu era uma pessoa muito agressiva, dentro do colégio. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais educada. Sou uma pessoa mais atenciosa, presto atenção nas coisas (DCC).

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

A escola aqui pra mim... mudou muita coisa. Porque antes eu ficava só assim... parado na vida porque você sabe, né, que a mente vazia é oficina do diabo, e cê tando na escola não. Lá cê tá estudando, tá conversando algumas horas com os amigos, e você esquece tudo quanto é coisa, você está com a sua mente mais tranquila (ML).

Meu objetivo de estudar é ocupar a minha mente... não é nem tanto para reduzir a minha pena é para mim ocupar minha mente, que eu já fico o dia inteiro trancado dentro daquela cela, escutando lorota de preso, escutando filme velho, como diz um ditado, um linguajar aqui né, escutando filme velho de preso. Se tivesse como eu trabalhar, eu trabalhava, não queria nem redução de pena nem nada, só para mim ocupar meu tempo. Porque quem está acostumado a trabalhar, ele é acostumado, já cinco hora da manhã tá de pé, toma um café e já sai já para batalha né (NLS).

A escola aqui é muito importante porque se eu me formar... Com certeza eu vou sair mais bem preparado. Se eu sair antes da Copa, então, meu Deus do céu, vou abraçar com unhas e dentes qualquer restaurante aí que eu pegar pra mim. Você vai querer absorver mais coisas novas, aprender novas línguas e isso vai me ajudar muito lá fora quando eu for fazer gastronomia, inclusive, quando eu tava lá fora eu já usava muito o inglês lá no restaurante Getúlio Gril porque lá vai muito gringo... (RS).

RS é um pizzaiolo que sente orgulho em dizer que já trabalhou em vários restaurantes de Cuiabá e São Paulo com um currículo disputado pela cozinha italiana. Ele me disse ser um especialista em massas italianas e pizzas. Segundo afirmou, poder estudar significa uma oportunidade maior para que, quando ele sair, possa conseguir um emprego ainda melhor onde ele já trabalhava, pois seu patrão o aguarda para retomar o emprego assim que ele obtiver o alvará. Ele fala de seu sonho em se tornar um profissional da gastronomia.

A escola é pra me expressar bem, pra falar bem, ser um bom orador. Eu mesmo não falo bem o português, mas escrever, eu escrevo bem. Então, eu procuro falar o português brasileiro, não o matuto, mas a gente, às vezes, procura se expressar de uma maneira que seja compreensível pra maioria, porque se hoje você subir em um público e falar de uma maneira difícil, ninguém vai entender. Então, você tem que ter uma dosagem certa pra que o público compreenda a mensagem (RC).

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

A escola é importante porque... na minha infância eu não tinha muita assim a vontade por muitas coisas que aconteceu... Então, tipo hoje, assim eu dentro da sala de aula... é uma alegria, porque muitas vezes a gente brinca com os colegas da gente... Aquela infância que a gente não tinha dentro da sala de aula, hoje nós têm. Aquela brincadeira saudável... Nós brinca com a professora, a professora brinca com nós, é uma importância muito grande e aquilo ali transmite uma alegria. É muito importante a gente tá aprendendo também muitas coisas boas (RFS).

Como podemos observar, o sentido que esses alunos dão ao espaço escolar e também a oportunidade de poderem estudar ganham representação de liberdade, de busca pelo tempo perdido, de autonomia, de esperança por dias melhores. Uma escola que representa não somente uma instituição que repassa conhecimento, mas para esses alunos representa a porta de entrada para uma nova história de suas vidas. O momento em sala de aula, para muitos, é lúdico e de esvaziamento das mentes do terrível lugar que representa o presídio. Podemos ver na fala de RFS que eles possuem uma relação de amizade para com a professora e que as aulas transmitem alegria. Logo, essa disposição para o conhecimento aflorado por parte da maioria dos alunos deve ser aproveitada pelos professores em mediá-los para uma prática de ensino, como nos propõe a autora Soares (2003):

[...] cabe-nos colaborar na descoberta de soluções para o combate ao precário acesso que o povo brasileiro vem tendo à leitura e à escrita, mas soluções que realmente levem à inserção na cultura letrada, pois as soluções que têm sido propostas, tanto as soluções escolares quanto as soluções adotadas em movimentos de alfabetização de adultos, na verdade frequentemente camuflam, sob o pretenso “alfabetizado”, aquele que, embora tenha aprendido a ler e a escrever, não se apropriou verdadeiramente da leitura e da escrita como bem simbólico de uso político, social e cultural, não se integrou realmente na cultura letrada: ao povo tem-se permitido que aprenda a ler e a escrever, não se lhe tem permitido que se torne leitor e produtor de textos. E isso porque a introdução tanto da criança quanto do adulto no mundo da escrita vem-se fazendo, quase sempre, mais para controlar, regular o exercício da cidadania, que para liberar para esse exercício (SOARES, 2003, p. 59).

Perguntei o que mudou para eles depois que entraram na escola.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Olha, mudou porque eu tenho certeza mudou meu psicológico, principalmente meu psicológico... Tem palavras, muitas vezes foge da mente, tem pessoas que tem um psicológico ruim por causa da droga, por causa da prisão e muitas dores que passou, muitas percas, muitas derrotas. Então, quer dizer, pessoas que ficam revoltados com a situação, então, quer dizer, é muito bom pro psicológico da gente, pro dia a dia, pro cotidiano, ajuda a gente bastante caminhar (RFS).

Na minha vida, a escola, aqui dentro e estudando agora mesmo tando preso, ela tem um fundamento. Hoje que eu pretendo fazer até um curso de direito, pretendo fazer uma teologia também que eu gosto muito da teologia bíblica e até pra eu ensinar meus próprios filhos, ajudar meus filhos no crescimento, porque o filho se espelha no pai, 'ah! meu pai tá fazendo faculdade, tá fazendo direito, eu quero ser um advogado também'. Então, acho que a leitura pra mim hoje seria esse grande projeto: ajudar minha família a enxergar, meus filhos, e a leitura é a visão (RAF).

Ah! A escola aqui é o lugar que pra mim serve de espairecer a minha cabeça, porque lá na ala se você fica só lá, você fica louco porque eles falam demais no seu ouvido com religião pra cá e jejum pra lá. Ih, eu tenho que ficar mais dedicado porque eu gosto muito de como o professor ensina pra gente. Ah, e eu não sabia, mas ele já foi preso aqui também, então, ele sabe muito bem como é a nossa vida aqui, todas as coisas que passamos aqui (ALF).

A escola é muito importante porque ela vai levantar minha vida ao sair daqui, aquele meu eu velho foi embora, sou uma nova criatura, minha mente tá aberta hoje (SSF).

As falas dos alunos nos revelam que o papel da educação em sua vida está relacionado com mudança de atitudes, de pensar, como porta de entrada para uma perspectiva de vida com mais qualidade e oportunidades. De poder ter acesso ao mundo letrado e ao mundo do conhecimento como forma de obter autonomia, buscando independência social por meio do acesso à leitura e escrita. Há aqueles que desejam se ausentar das celas com o intuito de obter um pouco de liberdade, uma vez que nelas quando não existe a imposição para a oração. Antes, existem os jejuns forçados a que todos têm que se submeter, e os alunos, ao frequentarem a sala de aula, querem 'ocuparem suas mentes para não ficar loucos'. A escola traz a esperança de reintegração social e de poder ter profissão por meio do estudo.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

É de Freire (1970, p. 68) o pensamento sobre a necessidade de conscientizar, tanto educadores quanto educandos, de que "ninguém educa ninguém, os homens aprendem comunitariamente". Esses homens têm consciência da mudança que a escola pode proporcionar às suas existências e sabem que poderão avançar para melhorar suas condições sociais se fizerem esforço para completar os estudos deixados para trás, desde a infância.

5.2 A importância do ato de ler

Uma boa forma de um docente fomentar a leitura é mostrar o gosto por ela – quer dizer, comentar sobre os livros preferidos, recomendar títulos, levar um exemplar para si... Os estudantes devem encontrar bons modelos de leitor na escola, especialmente aqueles que não possuem isso em casa. (SOLÉ, 1998).

No contexto penitenciário, a leitura e a escrita enceram um valor de significância voltado ao ato de se conhecer e de se envolver com o mundo letrado e seus códigos. Há também o desejo de entender os processos penais que são escritos em linguagem jurídica. Logo, o acesso ao mundo da leitura e da escrita para esses sujeitos representa não somente a apropriação de um conhecimento linguístico, mas também o poder de ter acesso ao mundo letrado e ao mundo do conhecimento como forma de obter autonomia, tendente a buscar sua independência social por meio do acesso à leitura e a escrita.

Então perguntei aos alunos qual era a importância da leitura e da escrita em sua vida. Fiquemos com o depoimento deles:

A leitura, ela tem se tornado um hobby na minha vida. Não gostava de ler era preguiçoso, não suportava ver a cara de um livro, mas depois que eu descobri que ler me faz ser uma pessoa melhor e mais inteligente, completamente diferente, capaz de abordar diversos assuntos. Eu sempre quis ser o melhor, então, por isso eu quero ler cada vez mais (CSC).

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Eu gosto de caçar mais ensinamentos, ou seja, hoje eu estava com esse aqui, código penal, daí tem muitos livros bons, poesia... Gosto de poesia! Salomão falou que poesia é bom. E alguns casos históricos que eu já vi aqui, sobre esse tipo de história de Cuiabá (EMS).

A leitura é muito importante... pelo menos na minha vida. Porque se eu tivesse uma leitura boa mesmo, eu hoje em dia estaria bem, não estaria aqui dentro não. Estaria num emprego digno, no ar condicionado, tranquilo, ganhando meu salário digno aí, com meu carro bom, com minha casa boa. Não estaria ralando aí, fazendo um extra de moto-táxi pra mim se dar mal.

O estudo é tudo na vida, primeiramente Deus né, segundo o estudo né, que a pessoa também tem que ter Deus no coração né (NLS).

A leitura me ajuda muito, eu aprendo, aprendi a escrever mais foi lendo, li muito na penitenciária. Foi através daí que eu abri um pouco mais a mente, Eu tive uma infância meio reclusa né, então eu não aprendi muito quando era pequeno, eu fui aprender quando eu já tava meio adulto, então ainda tem um pouco de criança dentro de mim, só que é devido o tempo que eu perdi dentro da cadeia. Então, eu acho que a leitura é muito valiosa pro ser humano. Pra que ele venha aprender a se expressar, aprender a escrever, que lendo você aprende a escrever (RC).

Pra que precisa da leitura... Olha, pra ser franco os meus pais não tiveram estudo... Então, quer dizer, ela não teve estudo, meu pai também não teve estudo, raramente assim eles conseguem pegar um ônibus, então, quer dizer, não é fácil a gente tá no meio da cidade pra ler alguma coisa, muitas das vezes a gente quer ver alguma coisa, ah! como que é o nome daquilo ali procurando informações pra outras pessoas, então, quer dizer, é muito triste isso aí. A pessoa sabendo ler é uma grande importância (RFS).

Os alunos não somente concordam entre si sobre a importância da leitura na vida de uma pessoa, mas também sabem discernir essa importância de se elevar socialmente por meio da leitura em sua vida. Em acréscimo, são sabedores de que o lugar onde estão cumprindo pena poderia ter sido evitado se, em sua escolarização, obtivessem o acesso adequado ao mundo cultural da linguagem e do letramento social.

Em seu relato, podemos observar o prazer com que todos falam da leitura como única forma de poderem ter uma vida mais digna e tranquila mesmo estando preso. Na

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

prisão, eles fazem a leitura da bíblia, de revistas, periódicos, entre outros, como forma de busca de refúgio do contexto prisional que nada lhes agrada pelo fato de ser um ambiente hostil. E esse ambiente pode e deve ser utilizado pelo professor em sua prática pedagógica no sentido de valorar essa vontade e dedicação por parte do aluno em querer ler cada vez mais. Afinal, este não somente sabe e possui o devido conhecimento sobre a leitura em sua vida como também necessita aprender por meio da leitura que se faz indispensável, não somente informações que o mundo letrado proporciona, mas das habilidades e competências para ser um leitor crítico com capacidade de interpretar, analisar, questionar e de construir outro texto, partindo de sua competência como leitor.

Segundo Paulo Freire, a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra. Primeiro, a “leitura” do mundo, do pequeno mundo, em se movia; depois, a leitura da palavra que nem sempre, ao longo de sua escolarização, foi a leitura da “palavra mundo”. Na verdade, aquele mundo especial se dava a ele como o mundo de sua atividade perspectiva, por isso mesmo como o mundo de suas primeiras leituras. Os “textos”, as “palavras”, as “letras” daquele contexto em cuja percepção experimenta e, quando mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber, se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão se aprende na relação social.

As histórias desses sujeitos com relação ao meio familiar nem sempre foram de acesso ao mundo cultural e de escolarização com qualidade, bem como seus pais, em sua grande maioria, são de famílias totalmente analfabetas. Então podemos observar que o desejo desses sujeitos é de poder ter uma vida melhor por meio da leitura. E nesse caso, tanto a escola quanto os professores possuem uma representação social de um valor imensurável na vida desses alunos.

A biblioteca do Centro de Ressocialização de Cuiabá é um espaço que foi conquistado e construído por parte de alguns professores e alunos, logo quem organiza e controla o acesso à biblioteca e também as ações que lá se desenvolvem é um grupo de três líderes que são alunos da escola e que fazem todo o trabalho de organização da biblioteca. Então, conforme percebemos na fala de ARC existe produção de leitura e de

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

escrita nesse espaço e o acesso a essa biblioteca é de fundamental importância, ainda que exista no local “ditaduras veladas” ao acesso de outros livros que não sejam os livros religiosos. E talvez seja por esse motivo que a professora encontrou essa estratégia de não somente levar seus alunos a biblioteca, mas também de criar rodas de leitura e produção da escrita por meio do pequeno tablóide denominado “A Grade” o qual poderemos conhecer com mais detalhes de sua criação no próximo item desta pesquisa, pois os relatos da professora sobre o processo de desenvolvimento do jornal é de suma importância para este trabalho.

4.5.1 O jornal “A Grade” e a Rádio “Cipó”

O jornal “A Grade” é uma produção de iniciativa dos próprios alunos/presos que fazem parte de um grupo de alunos leitores e escritores que usam o meio da comunicação impressa para poder dizer à sociedade livre que existem pessoas, que mesmo tendo que cumprir suas penas vivem e pensam como qualquer outro ser humano.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Figura 39 - Imagem de capa da 1ª Edição do Jornal a Grade. “Educação sem barreiras”.

Em conversa com a professora ARC perguntei como surgiu a ideia para a produção do jornal “A Grade” pelos alunos e então ela respondeu:

Então, esse projeto surgiu assim com o intuito mesmo de escrever, de produzir texto, só que há muito tempo já vinha com esse projeto. Primeiro observei, a gente lá é uma comunidade... Acontece de tudo, tudo que se faz vende, tudo se compra lá dentro, por que não um jornal? Não encontrava uma pessoa corajosa para escrever o que acontece aqui dentro, falava com um, “tenho medo de escrever”... Um belo dia conversando com um menino ele falou assim: “eu tenho coragem de escrever, para mandar e dar notícia de dentro para fora”.

Começamos com o intuito de produção de texto mesmo, aí tá, fizemos o protótipo do jornal, tudo bem numa boa. De repente, falamos com o diretor, caiu nas graças do diretor... apaixonou! Vamos produzir vamos! Procurei, encontrei o professor GE e fomos a procura das pessoas pra nos patrocinar. Falamos na IOMAT, o cara, o diretor da

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

IOMAT fala assim, não “eu só posso patrocinar vocês se tiver uma ordem da SAD”. Falamos com o coronel Cordeiro, mostramos para ele o que já tínhamos pronto, já tínhamos feito aqui só o... sei lá se é protótipo que chama, é outro nome que recebe, arte gráfica, exatamente, tudo prontinho... Ele amou também e disse: “pode mandar pra lá, para IOMAT, vamos ser parceiros. A única coisa que nós queremos é que você coloca que foi patrocinado pela SAD”. Hoje o Jornal A Grade se encontra na primeira edição, segunda edição, terceira edição no site da Seduc e Sejudh (Prof. ARC).

A iniciativa da professora ARC em iniciar a produção de um jornal na prisão se deu a partir de sua angústia em poder proporcionar relatos reais das vivências com o contexto para que a sociedade possa ir lendo e vendo o que de fato é um presídio. Assim, a professora contou com a participação de outro professor que também abraçou a ideia e foram atrás dos resultados, incentivando aos alunos a escreverem suas produções, como podemos observar nas imagens abaixo:

R ecados da edação

Em tempos em que voto direto é cada vez mais importante para eleger os governantes que podem salvar o país, os candidatos continuam avessos sem se preocupar com o futuro do país que está mergulhado em um vazio profundo e sem rumo; saúde precária, a educação com baixo rendimento sem moradia e a violência a todo vapor candidato se envolvendo em corrupção, compra de voto, crime organizado. Um retrato assustador do que pode vir a ser o futuro do nosso país.

Nesta edição mostramos como detectar o candidato compromissado com os eleitores; ficar atento às propostas e saber que o voto não tem preço, têm consequências, também mostramos como a educação ganha espaço no Centro de Ressocialização de Cuiabá (C.R.C). Com salas apropriadas e biblioteca. Falamos ainda sobre a luta pelos cursos profissionalizantes e por melhores condições de trabalho aos reclusos que são pessoas quase sempre desprezadas e invisíveis aos olhos da sociedade.

Não venda seu voto

Equipe do Jornal:
Redação: Ady Campos e Bento Carvalho
Diagramação: Guilherme Rosa

Diretor do CRC: Dilton Freitas
Coordenadora de Educação: Alvair Ferreira
Fotos: Marcos André
Outras ilustrações: google.com

Figura 40 – Jornal a Grade (recados da redação)

A GRADE

CLASSIFICADOS

Vende-se linha de bola
Falar com: Edmilson
Fundão A

Vende-se nissin miojo
Falar com: Jeferson Ala F-17

Vende-se sabão em pó
Falar com Aluizio B-06

Aceita-se encomendas de curral e casa de fazendas
Falar com: Vagnei Unidade II

Aceita-se encomendas de tapetes
Vários modelos, brinquedos de madeira
(caminhão e carrinho)
Tratar com: Foguinho (fundão A)

Aceita-se encomendas de casinhas,
Porta jóias, porta retrato, e cestas
Tratar com: Raimundo Nonato

Vende-se redes, bonés e tapetes.
falar com Fabio Lino F 17

Vende-se bonés a partir de R\$ 15,00 reais
Falar com James Ribeiro

Vende-se Halls todos os sabores
Falar com: João Batista B

Vende-se bonecas de lã sob Encomenda.
Tratar com: Marcio Cruz

Vende-se bolachas de água e sal, de maisena e presto-barba
Falar com: Rudinan

Lazer

Encontre 13 palavras que represente ressocialização:

EDUCAÇÃO D D F H L C F V G F
A C I T S U J G J F A M I L I A M B H
S O L I D A R I E D A D E D R V A M O R
O A S N E E R P M O C H K I L P O I L
D I G N I D A D E B N J K O M H H T
E D A D I N U T R O P O B O L W F A
C O M P R O M E T I M E N T O A D Y
N B C J S H D E K C L R E L I G I A O
H U M A N I Z A Ç A O J O S T P Z X I
K I O L O P Ç P U A M I T S E O T U A
R E S P O N S A B I L I D A D E N O V

CIECARES CARIAS
3653.4210

CAMBIO PERSONALIZADO
ADRESIVOS
VENEZUELA / VENEZUELA
IMPRESSÃO EM COLORES
CARTEÃO DE VISITA

Figura 41 – Os classificados do jornal “A Grade”

O Jornal retrata a vida que flui dentro do presídio e suas necessidades sociais e econômicas. Perguntei a professora ARC de quanto em quanto tempo saem às produções do jornal,

Ele tá saindo semestral. Então, tudo que acontece aqui a gente joga no jornal ele vai, porque na verdade o presídio é visto como, na ideia do menino, a pessoa lá fora vê o presídio como só acolher bandido, não sabe do que acontece aqui dentro. Aqui que eles trabalham aqui eles tem a igreja, tem boa educação, existe um monte de coisas, tem a família, e vende tudo aqui também se produz (Prof. ARC).

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

A professora diz que no contexto eles vendem de tudo e inclusive aqueles que já possuem certo domínio da linguagem escrita e falada se tornam escritores no presídio para escrever e ganhar dinheiro por conta que muitos ainda são analfabetos funcionais e necessitam estar se comunicar com seus familiares e com a direção da unidade fazendo suas solicitações.

Vende tudo o que se imaginar bilhete, carta... Esses como disse pra você, que são analfabetos, que não sabem escrever, ele paga para outro escrever bilhetinho. Ele não é daqui, é de Nobres ou de Rosário Oeste, para telefonar não tem como, é uma dificuldade, então, o que vai, são bilhetes, cartas. Então, eles cobram horrores, e cobram... e ficam sabendo dos segredos, pois se ele tem que escrever... (Prof. ARC).

Comentei com a professora que em uma das observações em sala de aula, vi que tem bilhetes de amor uns para com os outros. E pergunto a ela como são tratados via produção do jornal às questões do preconceito, do machismo e dogmas religiosos existente no contexto, então ela responde:

Com certeza, eles descobrem o segredo um do outro. Não sei se você viu, há no jornal um espaço pra crônica, poesia. Tudo são deles, eles fazem tudo! Eu organizo, vejo o que pode e não pode, e faço correção, português, essas coisas todas. Isso um espaço sentimental, já gostei desse espaço sentimental, no jornal passado, na segunda, na terceira já saiu aquele “Tá na mira” aquilo que os reeducandos não gosta vai “Tá na mira”, entendeu. Aquilo que aconteceu dentro do presídio que não foi legal então “Tá mira”. Olha só, tudo sugestivo, mira, grade...

A professora faz o comentário do quadro ‘Tá na mira e Poemas e versos’ do jornal, vejam a imagem abaixo:

Figura 42 – 2ª ed. do jornal “A Grade” – quadro ‘Está na mira’ e ‘Poemas e versos’

Perguntei a professora como é a relação e cuidado com a ética da comunicação sobre o que os alunos escrevem nos textos para o jornal, pois trata-se de uma produção realizada por eles e que deve ter um cuidado e atenção para que não se percam em seu percurso. Essas produções são um direito do aluno/preso de poder se comunicar com a sociedade, do direito de ser visto com outros olhares que não o do corriqueiro por parte da mídia sensacionalista e também o direito de democratização por meio da linguagem escrita. Então, perguntei a professora se havia essa preocupação e ela me disse:

Sim, eu procuro, eu preocupo, eh... lê, e depois o aluno responsável pela editoração escreve e assina, não sai nada sem o consentimento deles, até porque acho que nem pode, é a questão de ética, questão da justiça mesmo, o que nós fazemos aqui, digita tudo,

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

coloca no pen drive, faz a diagramação, o professor GE que faz e manda pro IOMAT. A IOMAT cuida da impressão (prof. ARC).

Perguntei a professora qual o aprendizado dos alunos envolvidos diretamente e indiretamente na produção do jornal e quais as suas dificuldades em poder envolver mais alunos a participarem da produção, e ela entusiasmada responde:

Menino, com esse jornal o aprendizado deles tem melhorado muito, eles tão voltado a produção em equipe do jornal, eles querem fazer parte do jornal. Eu queria que fosse mais pessoas, é difícil isso, difícil tirar lá de baixo daqui de cima, são duas unidades (celas), trazer de lá pra cá. Então, fica assim, fica meio difícil, são três lá de baixo, dois daqui de cima, são cinco reeducandos. Então, eles estão lendo mais, devorando tudo, lêem tudo que eles encontram, para ter mais argumento, para escrever mesmo, para ter mais suporte para escrever. Um menino falou assim: “professora, tô lendo tudo sobre política, tudo, tudo”, tá tão interessado que ele falou assim “quando eu sair daqui vou trabalhar pelo meu bairro, pela minha comunidade, quero ser presidente do meu bairro”. Já mudou alguma coisa na cabeça do menino, sim ou não, e ele tem vinte e dois anos... (Prof. ARC).

A professora ARC fala que os alunos passaram a ler mais e a buscarem mais a produção textual, e que estão mais interessados sobre política e assuntos de interesse da comunidade despertando até em alguns o interesse em ser presidente de bairro para poder realizar algo em prol da comunidade onde residem.

Conforme diz Solé (1998) as estratégias de leitura podem ocorrer como forma de desenvolver no aluno o gosto e prazer pela leitura, mas isso não irá acontecer se o professor não proporcionar essas estratégias, bem como se o professor não for leitor e propor gêneros do discurso interessantes aos seus alunos.

A professora ARC faz questão de deixar registrado o potencial dos alunos com os quais ela trabalha, tanto em uma sala de alfabetização quanto apoiando a produção do jornal “A Grade” e relata:

Eles têm uma criatividade, são críticos, tem uma ótima criatividade. Na verdade eles não tinham essa consciência, que eles têm esse potencial. Na verdade esse potencial sempre é usado no mundo das drogas; era o que eles tiveram, o que ofereceram para eles, nunca

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

teve assim uma visão pra ver o potencial que ele pode fazer, que ele pode fazer ali. Esse menino mesmo, eu fiquei feliz, ele falou: “mesmo que eu não possa ser presidente do bairro, eu quero atuar...” Eu trouxe pra ele o código, o estatuto do idoso, ele falou: “olha, professora tem idoso que não sabe que aquele banco do ônibus é destinado pra ele, e o estatuto do idoso é inviolável, um crime contra idoso inafiançável”. Tudo isso ele descobriu, ele não sabia. Ele não sabia que o posto de saúde é obrigado a ter um agente de saúde que é obrigado a fazer visita pra idoso que tem na comunidade, ele não sabia disso, agora ele falou que vai buscar tudo isso! Ele falou: “vou buscar isso, isso tá aqui, vou buscar isso aí”. Porque não, se tem um posto de saúde, não tem agente de saúde, não passa, não faz visita, não leva os remédios que os idosos tomam de pressão, diabetes, não precisa o idoso ir até o postinho, tem um agente de saúde que faz esse trabalho, mas se você não for atrás se acha que ele vai sair claro que não. É cômodo trabalhar na sua sala, na sua mesa, no ar condicionado, você vai sair pra rua, sem carro, sem nada para andar, mas o trabalho do agente de saúde é isso! Nada disso ele sabia, ele falou: “gente como é que pode cara, se eu soubesse disso jamais estaria aqui” (Prof. ARC).

CONSIDERAÇÕES

Quanto à ação educativa nos espaços do Centro de Ressocialização na cidade de Cuiabá/MT, fomentada que é pelas Secretarias de Educação Municipal e Estadual em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, independentemente dos sete anos de ação educacional dentro desse contexto, resente-se de políticas públicas educacionais eficazes em bairros tidos como bolsões de miséria da Grande Cuiabá e Várzea Grande. Os alunos entrevistados neste trabalho são oriundos não somente dos bairros com menos acesso aos bens culturais. Igualmente, são ex-alunos de escolas que não lhes ofereciam nenhuma condição digna de acesso à cidadania plena de direito, por meio de uma educação pública de qualidade.

Tanto a gestão educacional na prisão como as intervenções na escola estão a exigir formação pedagógica e técnica, de modo a compreender e intervir no que se relaciona a escolarização dos alunos presos, diante de sua vulnerabilidade ao mundo da criminalidade, no Estado de Mato Grosso.

O grande número de analfabetos políticos, culturais e econômicos que está no contexto penitenciário é alarmante e, mesmo com as atividades educativas ocorrendo nesses espaços, ainda assim, necessita de profissionais, tanto da educação quanto do sistema penitenciário, que se revistam de consciência crítica e humanizadora. Finalidade

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

é desenvolver uma ação educativa de fato, que proporcione uma qualidade de mudança de cultura e pensamento voltado não à ignorância, nem mesmo à ilusória ideia de ‘ressocialização’. Antes, que encampe o pensamento de que esses sujeitos em privação de liberdade possam adquirir, por meio da ação educacional, consciência crítica tal que os leve a perceber que foram e são vítimas de um sistema social que os explora, senão por outras razões, pelo fato de serem analfabetos, ou semi-alfabetizados. Analfabetos sobretudo no que toca a seus direitos básicos à educação, saúde e justiça social.

Os professores alfabetizadores e demais gestores e servidores que atuam nos espaços da educação em prisões precisam desenvolver uma educação de fato emancipadora, causa que tão bem é patrocinada por Freire (1998). Trata-se de um mundo repleto de repressões e de vulnerabilidade: a *miseré* social e cultural, a ignorância do conhecimento socialmente construído, a exploração por parte da mídia sensacionalista e da exploração financeira que os sujeitos privados de liberdade vivem no Centro de Ressocialização de Cuiabá, caracterizam aspectos de suma importância e de riqueza pedagógica para trabalhar com uma educação de fato libertadora, no contexto penitenciário. E claro, não deixando de valorar a base de uma educação de jovens e adultos que está respaldada no Parecer 11/2000 – CEB/CNE do Ministério da Educação. Arregimenta as funções reparadoras, equalizadoras e qualificadoras, franqueando que os alunos/presos necessitam entender e compreender todo esse processo político e social a ser rompido, vindo a tornar-se um sujeito educado. Em acréscimo, iniciar sua própria história de vida social, ainda que sujeito às vulnerabilidades sociais, mas com uma consciência crítica formada, que lhe proporcionará a liberdade de consciência.

O professor precisa valorar de preferência as práticas sociais da leitura e da escrita que estão no entorno dos sujeitos privados de liberdade, inúmeras que são: os códigos penais, os processos, a linguagem jurídica, as questões que envolvem os direitos humanos, a política da Educação de Jovens e Adultos, a política do SUS. Enfim, as políticas sociais atuantes em nosso País, que o sujeito privado de liberdade se vê privado também deles, por estar em espaços educativos circunscritas à prisão. Esse é um direito

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

que lhe é devido, na qualidade de aluno da Educação de Jovens e Adultos em prisões. As questões atinentes à dialogicidade na sala de aula da Educação de Jovens e Adultos, no contexto penitenciário, devem ser muito exploradas e valoradas, até porque é o único espaço que esse tipo de sujeito tem a seu dispor, onde deve ser ouvido e, por tabela, ser respeitado como ser humano. Afinal, é naquele espaço de sala de aula que eles levantam sua voz, descobrem sua identidade imprimem sentido ao viver. Aí acalentam seus sonhos, arquitetam seus projetos de vida, advogando por direitos que aprendeu a conhecer naqueles espaços tão ausentes de espaço, privados da sonhada liberdade.

No contexto penitenciário, a leitura e a escrita enceram um valor de significância voltado ao ato de se conhecer e de se envolver com o mundo letrado e seus códigos. Há também o desejo de entender os processos penais que são escritos em linguagem jurídica. Logo, o acesso ao mundo da leitura e da escrita para esses sujeitos representa não somente a apropriação de um conhecimento linguístico, mas também o poder de ter acesso ao mundo letrado e ao mundo do conhecimento como forma de obter autonomia, tendente a buscar sua independência social por meio do acesso à leitura e a escrita. Como podemos encontrar nesta pesquisa, as rodas de leitura organizadas pelos próprios alunos/presos; a Rádio Cipó e o jornal A Grade que são meios de usos da linguagem para o acesso a cultura letrada e com metodologias significativas para o espaço de privação de liberdade. As aulas de leitura dramatizada que encontramos nas práticas de uma professora, embora poucas vezes, merecem destaque como sendo atitudes metodológicas que propiciam aos alunos uma leitura mais prazerosa, crítica e reflexiva. De modo geral as práticas pedagógicas que envolvem a leitura e a escrita ainda se sustentam numa concepção tradicional com alguns momentos tendendo para a concepção sóciointeracionistas.

Assentado nas observações realizadas na sala de aula, percebemos que os professores poderiam inserir, em seus planos de aulas, autores, personalidades brasileiras que também entreabrem histórias de vida de superação, não raro, emolduradas por causas sociais significativas. É de todo relevante assinalar que o aluno/preso não é portador de nenhuma fraqueza mental. Mais que isso: o ambiente de tensão, de sujeira, de alienação

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

religiosa, de exploração/tortura psicológica e de várias vulnerabilidades pode ser invertido e transformado se o professor, em sala de aula, estimular com boas leituras, conferindo um ensino/aprendizado que valora as experiências de vida dos alunos, faça do ambiente escolar um ambiente mais criativo, dinâmico e prazeroso, resultado da leitura refletiva. Afinal, esse aluno reclama pela intervenção pedagógica do professor, com vista a que esse aluno consiga, com dignidade, realizar as devidas leituras que lhe ampliem a visão de mundo, descortinando a possibilidade de sonhar sonhos mais reais e palpáveis. Só assim, poderá o educando se libertar das amarras das instituições totais que emergem no contexto.

É possível observar, nos dados coletados, que as falhas no processo pedagógico de avaliação, de acompanhamento e de intervenção, que deveria ocorrer nas salas de alfabetização da Educação de Jovens e Adultos do 1º segmento, não se dão por conta do não envolvimento dos segmentos. O perfil do servidor penitenciário, para atuar num contexto prisional com uma política voltada à reinserção social, não pode prescindir de uma formação sólida. Nesta pesquisa identifiquei que aquele agente penitenciário, detentor de um nível superior nas áreas humanas e sociais, dispensa um olhar mais eficaz, o que conduz a um entendimento coeso de sua atuação profissional naquele contexto. Está na mão desses servidores a responsabilidade da segurança, da educação e da transformação dos sujeitos em privação de liberdade, habilitando-os a retornar a sociedade, em busca do que o homem mais almeja: sua liberdade.

Pude constatar que as salas consideradas como alfabetização, na verdade, abrigam alunos que estão fazendo à aquisição inicial da leitura e da escrita e também aqueles que estão desenvolvendo essas habilidades. Urgente se faz uma prática pedagógica mais significativa do ato de ler e de escrever, com criticidade, canalizada para a cidadania, pois os alunos argumentaram, em entrevistas, que querem uma escola que disponibilize um tempo maior de adequação curricular. Em complemento, que ofereça livros e material didático que possam auxiliá-los em suas leituras e na busca pelo conhecimento, conduzindo ao tão necessário letramento.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Finalizando, o ensino na prisão pode ser aperfeiçoado se houver, de início, o cruzamento dos dados do aluno, ainda no ato da matrícula, entre a SESP/SAAP e a SEDUC/MT. Procedimento não diverso se dá com a Vara de Execuções Penais, estendendo a esse aluno o direito à remissão em razão das horas aulas estudadas. Em suma, o aluno em ambiente prisional precisa ser visto com mais cuidado por parte da equipe gestora e dos professores, respeitada, mais que tudo, sua condição de ser humano, em condições, portanto, de emprestar um significado novo de sua vida à sociedade que, de certa forma, foi por ele ofendida. E deixo uma pergunta que muito me intrigou durante todo o tempo de observação no lócus de pesquisa. Por que, a equipe de segurança do Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT, quando necessitava impor o seu poder de mando, proibia de imediato, toda e qualquer atividade educativa que é de direito do sujeito em privação de liberdade?

Somente com a visão assentada no social, inserida na comunidade, imprimindo constituição efetiva a ela, torna-se o aluno/preso capaz de ler e interpretar seu próprio cotidiano, assim como o mundo. A esse nível pode chegar somente o letrado, não o meramente alfabetizado. Por isso, só ao letrado é dado exercer sua cidadania com plenitude, titular que é de seus direitos e consequentes deveres.

A condição corporal do homem o faz imergir num banho sensorial ininterrupto. Em princípio, ele jamais cessa de ver, de escutar, de tocar, de sentir o mundo que o entorna. A menos que pertença ao mundo da cegueira, a visão e, portanto, o olhar que a expressa, se verifica uma constância da existência e especialmente da relação com os outros. Quando ele está no princípio de um encontro possível, de um excesso, de um imprevisto podendo exacerbar-se, as convenções sociais cuidadosamente limitam o perigo. Pousar o olhar sobre o outro não é um acontecimento anódino. Em verdade, o olhar favorece e se apropria de algo para melhor ou o pior. Pode-se dizer que ele seja imaterial, inobstante, que aja simbolicamente. Não é somente um espetáculo, e sim o exercício de um poder.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

Em certas condições, ele contém um temível poder metamorfoseador. O olhar de uma pessoa sobre a outra é sempre uma experiência afetiva, mas ele também produz consequências físicas: a respiração acelera, o coração bate mais rapidamente, a pressão arterial eleva-se e a tensão psicológica aumenta. Os olhos do outro tocam metonimicamente o rosto e atingem o sujeito no seu todo.

O olhar toca o outro e este contato está longe de passar despercebido no imaginário social. A linguagem corrente o comprova: acariciamos, metralhamos, inspecionamos com o olhar, exercendo força sobre o olhar alheio. Ele pode ser penetrante, agudo, cortante, incisivo, cruel, indecente, carinhoso, terno, meloso. O olhar transpassa e fixa a pessoa no lugar onde está. Os olhos congelam, amedrontam, neles enxergamos a traição, etc. Seria longa a enumeração dos qualitativos que atribuem uma tatilidade ao olhar, fazendo dele uma arma ou um gesto de carinho de acordo com as circunstâncias, a qual alveja seus pontos mais íntimos e vulneráveis. Mas ela lá está, fora da minha liberdade vivida, como um atributo deste ser que eu sou para o outro. Eu percebo que o olhar alheio se integra ao ato que executo como solidificação e alienação de minhas próprias possibilidades.

O olhar é poder sobre o outro, pois manifesta certa ascendência sobre sua identidade, causando-lhe um sentimento de não mais pertencer a si mesmo, de estar sob influência.

Os olhos recebem e simultaneamente transmitem informações, eles concorrem para o desenrolar da interação. Da mesma forma, informam sobre as mímicas que acompanham a voz e sobre os momentos propícios à tomada da palavra. As palavras só tem significado na corrente do pensamento e da vida.

Sendo assim, para Bakhtin (2004), a aquisição da língua passa pelo social, pela interação do falante com os demais falantes. Passa pelos significados dados pelo usuário da língua nos mais variados contextos. Existe, segundo o teórico, sempre a intertextualidade, ou seja, um texto que tem outro texto dentro dele. É claro que se

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

pensarmos com calma, todos os nossos textos são releituras de textos que, de alguma forma, já lemos ou já ouvimos. Não existem textos isentos de opinião, como afirmam algumas pessoas, o que nos leva a elaborar textos com significados amplos, variados e influenciados por outros.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 11ª ed. – São Paulo: Ed. Hucitec, 2004.

BATISTA, Antonio Augusto G. Sobre a leitura: notas para uma concepção de leitura de interesse pedagógico. In: Em aberto, Brasília, ano 10, n. 52, out./ dez. 1991.

BOGDAN, Robert e BILKLEN, Sári. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Lisboa: Porto, 1994.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Educação para jovens e adultos: proposta curricular para o 1º segmento. Brasília: Ação Educativa/MEC, 1999.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução n. 2, de 19 de maio de 2010.

CAGLIARI, L. C. Alfabetizando sem o ba-bé-bi-bó-bu. São Paulo: Scipione, 1998.

DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1986.

FAZENDA, Ivani (org). Metodologia da pesquisa educacional. 2ª ed. Aumentada. São Paulo: Cortez, 1991

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Autores Associados; Cortez, 1989.

_____; MACEDO, Donald. Alfabetização: leitura do mundo, leitura da palavra. Tradução Lólio Lourenço de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

_____. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: Editora da UNESP, 2000.

_____. Pedagogia da Autonomia. 22ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

KATO, Mary. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. São Paulo: Ática, 1986.

KLEIMAN, Ângela B. Ação e mudança na sala de aula: uma pesquisa sobre letramento e interação 1998 in: Alfabetização e letramento Roxane Rojo (org). Campinas, São Paulo: Mercado de Letras.

LAKATOS, A. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 1993.

LENER, D. Ler e escrever na escola – O real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.

LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. (Temas básicos de educação e ensino).

LURIA, A. R. Desenvolvimento cognitivo. São Paulo: Ícone, 1990.

MAEYER, Marc. Na prisão existe a perspectiva da educação ao longo da vida?. In: Alfabetização e cidadania: revista de educação de jovens e adultos. Brasília: RAAAB, UNESCO, Governo Japonês, 2006.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Secretaria de Educação Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 2001.

SOARES, Magda. Letramento e escolarização. In: RIBEIRO, Vera Masagão (org.). Letramento no Brasil: reflexões a partir do INAF. São Paulo: Global, 2003.

SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2004.

_____. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de Educação, 2003.

_____. Letramento: um tema em três gêneros. 2ª ed. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2003.

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Trad. Cláudia Schilling – 6ª ed. Porto Alegre : Artmed, 1998.

